

10.5281/zenodo.13823992

PRINCIPAIS PARASIToses ASSOCIADAS A CONTEXTOS DE INUNDAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Alanna Siqueira Tavares¹; João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Lucca Passaglia Dias¹; Tayane Souza Silva¹; Sandra Maria Alkmim Oliveira².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As alterações climáticas mais recentes têm provocado grandes desastres naturais, dentre os quais destacam-se a intensificação de tempestades e, por conseguinte, o aparecimento de inundações. Nesses contextos, a maior suscetibilidade à aquisição de doenças infecciosas, em especial as de caráter parasitário, se torna uma variável importante, tendo em vista a contaminação das fontes de água e a alteração dos ciclos reprodutivos de vetores. **OBJETIVOS:** Este estudo tem por objetivo demonstrar a relação causal entre inundações e o aumento da prevalência de doenças parasitárias nas regiões afetadas por esse desastre ambiental. **METODOLOGIA:** Para a produção desta revisão integrativa, foram selecionados estudos na base de dados “PubMed”, a partir do uso dos descritores “Parasitic diseases”, “Floods” e “Prevalence”. A pergunta norteadora da revisão foi “Quais as doenças parasitárias humanas mais frequentes quando ocorrem inundações?”. Foram incluídos os trabalhos publicados entre 2019 e 2024, disponíveis gratuitamente em qualquer idioma, referentes apenas à espécie humana. Foram excluídos os estudos que não apresentaram relevância para o objetivo a ser contemplado e textos duplicados e pagos. **RESULTADOS:** Dentre os 15 artigos científicos selecionados, apenas dois apresentaram relação com o Brasil. O primeiro analisou a prevalência de esquistossomose no bairro de São Bartolomeu, em Salvador-BA, e associou a falta de água canalizada e saneamento básico e o acometimento por inundações a um maior número de casos da doença. O segundo, por sua vez, focou em um surto de toxoplasmose aguda grave em uma comunidade indígena na Guiana Francesa, próxima à fronteira com o Brasil, após um período de inundações. Em relação às demais localidades, diferentes estudos correlacionaram esse fenômeno climático à malária, na África Subsaariana e no Paquistão; às geohelmintíases, ascaridíase, tricuriíase e ancilostomíase, na Ásia Meridional; à criptosporidiose, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia; à fasciolíase, na Bélgica; e à leishmaniose na Argentina e no Sri Lanka. **CONCLUSÃO:** Doenças parasitárias como esquistossomose, toxoplasmose, malária, geohelmintíases, criptosporidiose, fasciolíase e leishmaniose, são de grande relevância em contextos de inundações. Contudo, observa-se que as parasitoses são comumente negligenciadas, sendo necessários mais estudos dessa temática, em especial no Brasil, tendo em vista os recentes acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Doenças parasitárias; Inundações; Prevalência.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.